

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST
VOLUME 6, ISSUE 6

ТОШКЕНТ-2023

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети

1. Елкей Нурлйбек ХАЙРЕТДИН БОЛГАНБОЕВ-ҚОЗОҚ ДАВЛАТЧИЛИГИНИНГ КЕЛИБ ЧИҚИШИДАГИ АФСОНАВИЙ ШАХС.....	4
2. Нодира Бабаджанова ЎЗБЕКИСТОН АҲОЛИСИ МИЛЛИЙ ТАРКИБИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР (1946-1991 йиллар).....	10
3. Нилуфар Джураева ЎЗБЕКИСТОНДА ХОТИН-ҚИЗЛАРГА МУНОСАБАТ МАСАЛАСИ (совет даври ва мустақиллик йиллари мисолида).....	22
4. Gulhayo Ibadullayeva QAYTA QURISH YILLARIDAGI IJTIMOIIY-IQTISODIY MUAMMOLARNING XALQ MUROJAATLARIDA AKS ETISHI.....	37
5. Shohruhbek Mamadaliev XX ASR BOSHLARIDA TURKISTONDAGI OCHARCHILIK VA OCH BOLALAR MASALASINING MATBUOTDAGI SADOSI.....	42
6. Ғайратжон Сотиболдиев ТАЪЛИМ ТИЗИМИГА ИНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГИЯЛАРИНИНГ КИРИБ КЕЛИШИ ТАРИХИ: МУАММО ВА ЕЧИМЛАР.....	48
7. Аъзамжон Тошбоев, Саидахмадхон Ғайбуллаев НАЖМИДДИН КУБРОНИНГ ҲАЁТИ ВА ИЛМИЙ МЕРОСИ.....	54
8. Жаҳонгир Тожибоев ТУРКИСТОНДА ҲАРБИЙ АСИРЛАРГА МУНОСАБАТ: ШАРТ-ШАРОИТ ВА ИМКОНИЯТЛАР.....	60
9. Икромжон Умаров “БУЁ” ТОПОНИМИ ТЎҒРИСИДА.....	66
10. Малохат Умирзакова ТУРКИСТОН АССРДА ИҚТИСОДИЙ ҲОЛАТ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ МАСАЛАЛАРИ.....	72
11. Уктам Хужаниязов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИ ИСТИҚБОЛИ (Қорақалпоғистон Республикаси давлат музейлари мисолида).....	79
12. Дилшод Холмуродов ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ҲУДУДЛАРАРО ЎЗARO ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ.....	85

Дилшод Холмуродов Рашидович,
Жиззах давлат педагогика университети,
Ўзбекистон тарихи кафедраси ўқитувчиси, т.ф.ф.д

ЎЗБЕКИСТОН ВА РОССИЯ ЎРТАСИДА ХУДУДЛАРАРО ЎЗАРО ҲАМКОРЛИКНИНГ РИВОЖЛАНИШИ

For citation: Dilshod R.Xolmurodov, DEVELOPMENT OF INTERTERRITORIAL COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND RUSSIA. Look to the past. 2023, vol. 6, issue 6, pp.85-95

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8114512>

АННОТАЦИЯ

Мазкур мақолада Ўзбекистон ва Россия ўртасида ҳудудлараро ўзаро ҳамкорликнинг ривожланиши ва унинг узоқ йиллик тарихи, бу жараёнга таъсир кўрсатаётган омиллар илмий таҳлил этилган. Икки мамлакат ўртасида ҳудудлараро алоқаларни кенгайтириш йилдан-йилга муҳим аҳамият касб этаётганлиги ёритиб берилган. Ўзбекистон ва Россия минтақалари ўртасидаги ҳамкорлик савдо-иқтисодий, илмий-техникавий ва гуманитар соҳаларда амалга оширилаётганлиги асослаенган. Бу борадаги ташриф ва ташаббуслар эса имзоланган ўзаро манфаатли шартномалар, ҳаётга татбиқ қилинаётган кўплаб қўшма лойиҳаларга асос бўлаётганлиги таъкидланган.

Дилшод Холмуродов Рашидович,
Джизакский государственный педагогический университет,
PhD, преподаватель кафедры истории Узбекистана

РАЗВИТИЕ МЕЖТЕРРИТОРИАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА УЗБЕКИСТАНА И РОССИИ

АННОТАЦИЯ

В данной статье научно анализируются развитие межрегионального сотрудничества между Узбекистаном и Россией и его многолетняя история, факторы, влияющие на этот процесс. Подчёркивалось, что расширение региональных связей между двумя странами с каждым годом приобретает всё большее значение. Он основан на том, что сотрудничество между регионами Узбекистана и России осуществляется в торгово-экономической, научно-технической и гуманитарной сферах. Отмечалось, что визиты и инициативы в этой связи являются основой для подписанных взаимовыгодных соглашений и многих совместных проектов, которые реализуются.

Dilshod R. Xolmurodov,
Jizzakh State Pedagogical University
Teacher of the Department of History of Uzbekistan, PhD

DEVELOPMENT OF INTERTERRITORIAL COOPERATION BETWEEN UZBEKISTAN AND RUSSIA

ABSTRACT

This article scientifically analyzes the development of interregional cooperation between Uzbekistan and Russia and its long history, the factors influencing this process. It was emphasized that the expansion of regional ties between the two countries is becoming increasingly important every year. It is based on the fact that cooperation between the regions of Uzbekistan and Russia is carried out in the trade, economic, scientific, technical and humanitarian spheres. It was noted that visits and initiatives in this regard are the basis for signed mutually beneficial agreements and many joint projects that are being implemented.

1. Долзарблиги:

Ўзбекистон Республикаси барча хорижий шериклар билан ўзаро манфаатли муносабатларни ривожлантириш тарафдори бўлиб, асосий ташқи сиёсий ҳаракатларини қатор устувор вазифаларни амалга оширишга, жумладан давлат мустақиллиги ва суверенитетини мустаҳкамлаш, мамлакатнинг халқаро муносабатларнинг тенг ҳуқуқли субъекти сифатидаги ўрни ва ролини ошириш, ривожланган демократик давлатлар қаторига кириш, Ўзбекистоннинг ён-атрофида хавфсизлик, барқарорлик ва аҳил кўшничилик муҳитини шакллантириш, Ўзбекистон Республикасининг халқаро нуфузини мустаҳкамлаш, мамлакатда олиб борилаётган ислохотлар тўғрисида жаҳон ҳамжамиятига холис ахборот етказишга қаратади. Ўзбекистоннинг ушбу ташқи сиёсий усувор вазифалари барқарор, адолатли, демократик давлат барпо этиш, мамлакатимизнинг ташқи очиқлигини таъминлаш, минтақавий ва кўп томонлама ўзаро ҳамкорликни ривожлантиришга қаратилган.

Ўзбекистон ташқи сиёсатининг муҳим усувор йўналиши бу - етакчи хорижий давлатлар ва нуфузли халқаро ташкилотлар билан стратегик алоқалари мувозанатли стратегик шериклик тизимини шакллантиришдир. Бундай ёндашув иқтисодийни модернизация қилиш, барқарорлик ва хавфсизликни сақлаш, Марказий Осиёда ҳамкорлик қилиш учун қулай шарт шароитлар яратиш масалаларини самарали ҳал этишни таъминлашга қаратилган. Хусусан, Россия Федерацияси билан кўп қиррали стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари изчил ривожланмоқда.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси:

Мазкур мақолада тарихийлик, илмий ҳолислик ва объективлик тамойилларига тўла амал қилган ҳолда, Ўзбекистон ва Россия ўртасида ҳудудлараро ўзаро ҳамкорликнинг ривожланиш тарихи ўрганилган. Мавзу бўйича Э.Хожиев, Г.Абдуллаева, Н.Абдусамедов, Ш.Пахрутдинов тадқиқотларида Ўзбекистоннинг Россия Федерацияси билан ўзаро сиёсий, иқтисодий ва маданий алоқалари ўрганилган.

3. Тадқиқот натижалари:

Тарихдан маълумки, икки мамлакат халқлари ўртасидаги савдо-иқтисодий алоқаларнинг илдизлари узоқ йилларга бориб тақалади. Араб географларининг хабар беришича Ўрта Осиё шаҳарлари Тошкент, Мамаоқанд, Бухоро, Хива билан Тсков, Сибирь, Болтиқ бўйи шаҳарлари ўртасида савдо-иқтисодий алоқалар X асрдаёқ кенг кўламда олиб борилган. Махсудийнинг маълумотига кўра Шош (Тошкент) ўзининг кийим-кечак, гилам, озик-овқат маҳсулотлари, ўқ-ёй, игна ва қайчилари билан дунёга машҳур бўлган. Русь савдогарлари Ўрта Осиёдан бундан ташқари тери буюмлари, турли хил мева-чевалар олиб кетишган. Айниқса Сибирдан ўз навбатида асосан турли хил ҳайвонларнинг мўйналарини олиб келишган[1].

Ўрта Осиёнинг савдо-иқтисодий алоқалари XVI асрга келиб янада активлашди. Бу даврга келиб Москва давлатининг чегараси Шарққа қараб кенгайиб, Қозон (1552 й) ва Астрахан (1552 й) босиб олинди. XVI асрнинг иккинчи ярмида Россиянинг Сибир территориясида қатор шаҳарлар бунёд этилди. Масалан, 1557 йилда Табол, 1586 йилда Тюмен, 1594 йилда тара ва бошқа шаҳарларнинг бунёд этилиши Россия ва Ўрта Осиё шаҳарлари ўртасидаги савдо-алоқаларининг таянчига айланди.

XVIII асрнинг охири XIX асрнинг бошларида Ўрта Осиё савдогарлари Россия савдогарлари билан кўпинча Қозоқистон чўллари ва Мибир орқали савдо-сотик ишларини амалга оширганлар. М.М.Сперанскийнинг маълумотларига кўра XIX асрнинг 20 йиллари тошкентлик, кўқонлик ва Ўрта Осиёлик савдогарлар ҳар йили фақат Қозоқистон чўлларидан Семипалатинскийга 25000 та қўй ва 2000 дан зиёд отларни етказиб беришган. Бундан ташқари 2485 рўлон (бўлак) ҳар хил турдаги газламаларни ҳам олиб боришган. Ўз навбатида Сибирдан бухоролик ва тошкентлик савдогарлар Қашғир ва Хитойга темир ва мисдан ясалган рўзғор буюмлари, тери, муйна, краска, ойна ва бошқа турли хил маҳсулотларни етказишган. Масалан, 1750-1752 йилларда улар томонидан 781 аршин сукна, 29081 бўлак тери маҳсулотлари, 19 пуду 10 фунд қанд, 4387 дона ойна ва бошқа маҳсулотларни етказиб беришган[2].

XIX асрнинг биринчи ярмида Россия Ўрта Осиё хонлиқларининг асосий савдо шеригига айланди. Фақатгина Қўқон хонлигининг ўзидан 1758 йилдан 1853 йилгача Россия худудларига экспорт қилинган маҳсулотлар ҳажми 37000 сўмдан 676 минг сўмгача кўпайган[3]. Россия савдогарлари харид қилинган маҳсулотлар асосан қуритилган мевалар, гурунч, ипак ва пахта маҳсулотлари бўлган. Россияга бораётган Ўрта Осиёнинг савдо қарвонлари асосан Қозоғистоннинг кенг дашт-чўллари Россия билан савдо алоқаларининг ривожланиши учун муҳим аҳамият касб этган.

Россия XIX асрнинг бошларида Ўрта Осиёни ҳар учала хонлиги – Бухоро амирлиги, Хива ва Қўқон хонлиқлари билан ҳар томонлама дипломатик ва савдо-иқтисодий алоқаларини кучайтиришга ҳаракат қилди.

Россия Ўрта Осиёни забт этган сўнг, у ўзининг капиталистик саноатини ривожлантириш учун Ўрта Осиёдан хом ашё сифатида фойдалана бошлади. Бунинг учун 1899 йилда Кавказorti темир йўлини Красноводскини Ашхабод билан, 1906 йилда Оренбург темир йўлини Тошкент билан боғлади.

Мустақил Ўзбекистон Республикаси ташкил топгандан кейин Ўзбекистон ва Россия ўртасидаги ҳамкорлик алоқалари ўзаро тенг ҳуқуқли асосда шаклланиб тобора ривожланиб бормоқда. Кейинги йилларда “Ўзбекистон – Россия” биринчи худудлараро ҳамкорлик форумида мавжуд салоҳиятлардан самарали фойдаланиш мавзуидаги бизнес-нонустада икки давлат вазирлик ва идоралари, худудлари раҳбарлари, ишбилармон доиралари вакиллари иштирок этди. Ўзаро ҳамкорлик алоқаларини кенгайтириш иқтисодий зоналарда биргаликда ҳаётга татбиқ қилинадиган лойиҳалар истиқболлари каби масалалар бўйича фикр алмашилди.

Тадбирда Ўзбекистон Республикаси иқтисодиёт вазири Б.Ходжаев, Россия Федерациясининг иқтисодий ривожланиш вазири ўринбосари С.Горьков қайд этганидек, мазкур форум манфаатли алоқаларни янги босқичга олиб чиқиш, фойдаланилмаган имкониятларни ишга солиш учун айна муддао бўлди. Бинобарин, унда худудларда улгуржи савдо сарказлари фаолиятини йўлга қўйиш, саноатнинг барча тармоғида ҳамкорликни кенгайтириш, коммунал хўжалиги объектларида ахборот технологияларини жорий этиш истиқболларига бағишланган тақдимотлар ўтказилди.

Вилоятларимизнинг иқтисодий салоҳияти, инвестициявий жозибadorлиги икки томонлама муносабатлар истиқболига кенг уфқ очиб бериши, шубҳасиз. Мавжуд салоҳиятдан оқилона фойдаланишга қаратилган тақдимотлардан ташқари, аниқ мақсадли кўшма лойиҳаларни рўёбга чиқариш таклифлари берилди. Натижада худудлараро 8 та ҳамда компаниялараро 3 та келишувга эришилди. Наманган вилояти ҳокимлиги ва Челябинск области ўртасидаги савдо-иқтисодий, илмий-техник ҳамда ижтимоий, Самарқанд вилояти ва Оренбург области, Тошкент вилояти ва Иваново области ўртасидаги ташқи иқтисодий, савдо-инвестициявий ҳамкорлик бўйича келишувлар, Тошкент ва Москва шаҳарлари ўртасидаги 2018-2020 йилларда ҳамкорлик тўғрисидаги меморандум, “Ўзтрейд” акциядорлик жамияти ва “РусАгроМаркетХолдинг” компанияси, “Тошкент металлургия заводи” МЧЖ ва “Российский экспортнкй завод” акциядорлик жамияти ўртасидаги келишувларга эришилди[4].

Шунингдек, тадбир доирасида “Ўзэкспомарказ”да “Қишлоқ хўжалиги Ўзбекистон ва Россия худудларининг ўзаро ҳамкорлиги асоси” мавзусидаги кўргазма ташкил этилди. Унда Россия Федерацияси худудларининг иқтисодий салоҳияти, металлургия, машинасозлик,

электроника, нефть-кимё, озиқ-овқат, тўқимачилик, қишлоқ хўжалиги каби кўплаб соҳалари имкониятлари намойиш этилди.

Бундай кўргазмалар ҳудудлараро илгарилари ҳам ўтказилган. Мисол учун 1997-1998 йиллари Свердловский областида ишлаб чиқарилган саноат моллари Тошкент шаҳрида ўтказилди[5]. 1999 йили Ўзбекистоннинг саноат моллари кўргазмаси Россиянинг Екатеринбург шаҳрида муваффақиятли ўтказилди[6].

Икки мамлакат ўртасида ҳудудлараро алоқаларни кенгайтириш йилдан-йилга муҳим аҳамият касб этмоқда.

Мазкур жараёнда мамлакатларнинг кичик ва ўрта бизнес вакилларининг ҳамкорлигига алоҳида эътибор қаратилмоқда.

2017 йилда имзоланган Ҳудудлараро ҳамкорлик тўғрисидаги ҳукуматлараро битим Ўзбекистон билан Россия ўртасида бу жабҳадаги кооперацияни кенгайтиришнинг ҳуқуқий асоси бўлиб, нафақат йирик иқтисодий лойиҳаларни амалга ошириш, балки икки мамлакатнинг кичик ва ўрта бизнеси субъектлари учун ҳам катта истиқболларни очди.

Ўзбекистон ва Россия нафақат ҳукуматлар, балки ҳудудлар даражасида ҳам яқин ҳамкорлик ўрнатган. Таъкидлаш керакки, Россия ва Ўзбекистон ҳудудлари ноёб имкониятларга эга. Ушбу минтақаларнинг ҳар бирида ўзаро манфаатли алоқалар учун кўплаб имкониятлар мавжуд. 2018 йил 19 октябрь куни Тошкентда биринчи Ўзбекистон-Россия ҳудудлар аро форуми бўлиб ўтди. Унинг яқунларига бкўра ҳудудий корхоналар ўртасида 136 та инвестиция лойиҳасини амалга ошириш бўйича келишувларга эришилди. 2021 йил 17 ноябрь куни II ҳудудлар аро ҳамкорлик форуми 800 дан ортиқ иштирокчилар-ҳукумат аъзолари, вилоятлар раҳбарлари, вазирликлар, идоралар, тармоқ бирлашмалари, хўжалик бирлашмалари, йирик компаниялар ва хусусий сектор вакилларини жамлади. Анжуман доирасида ўтказилган безнис тадбирлари ва музокаралар натижасида умумий қиймати 9 миллиард долларлик 600 га яқин икки томонлама ҳужжатлар, жумладан, 7.4 миллиард долларлик 141 та инвестиция лойиҳаси ва 1.6 миллиард долларлик 555 та экспорт шартномаси имзоланди[7]. Ўзбекистон инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ўртасида тузилган Қўшма лойиҳа бюроси ушбу инвестиция лойиҳаларининг ҳаётга татбиқ этилишини таъминлаши маълум қилинди. Шунингдек, икки мамлакат ҳудудлари раҳбариятлари томонидан истиқболли тармоқларда 75 та янги инвестиция устида иш бошланиши таъкидланди.

Форум икки мамлакатнинг ҳам кичик, ҳам йирик бизнес вакилларини учрашишга имкон берувчи воситага айланди. Натижада миллиардлаб долларлик амалий шартномалар имзоланмоқда. Форум тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги ҳамкорликни кенгайтиришга ҳам ёрдам бермоқда. Ушбу воситанинг пайдо бўлишидан олдин алоқаларимиз, асосан, йирик бизнес даражасида ривожланаётган эди. пандемия давом этаётганига қарамай, ҳудудлар раҳбарлари бошчилигидаги бизнес-миссияларнинг ўзаро ташрифлари давом этаётганини мамнуният билан қайд этиш керак. Вилоятлар ва тадбиркорлик субъектлари ўртасидаги видеоконференциялар тез-тез ўтказилиб турилибди. Бу эса эришилаётган натижалар сифатига ижобий таъсир кўрсатмоқда.

Биргина 2018 йилнинг бошидан буён Россиядан Ўзбекистонга 30 дан зиёд делегациялар ташриф буюрган. Ўз навбатида сўнгги икки йил мобайнида ўзбек дипломатлари Россиянинг 30 дан ортиқ минтақаларига сафар қилди. Ушбу учрашувлар натижасидан хулоса қилиб айтиш мумкинки, Россия Федерациясининг ҳар бир минтақасида ҳамкорлик учун улкан салоҳият мавжуд ва улар Ўзбекистон ҳудудлари билан кўплаб ўзаро манфаатли лойиҳаларни амалга ошириши мумкин. Бу нафақат иқтисодиёт, балки маданият, спорт ва таълим соҳаларига ҳам тегишлидир. Хусусан, 2017-2018 йилларда Россия минтақалари раҳбариятлари даражасида, жумладан, Чеченистон Республикаси ва Татаристон раҳбарлари, Санкт-Петербург, Челябинск, Ивановск ва Оренбург вилоятлари губернаторлари билан 20 дан ортиқ икки томонлама ташрифлар амалга оширилди. Олтой ўлкаси, Новосибирск ва Свердловск вилоятлари раҳбарлари ўринбосарлари даражасида делегациялар ташриф буюрди.

Форум доирасида Ўзбекистон делегацияси Астрахань ва Волгоград шаҳарларида ёшлар тадбиркорлиги, инновацияларни ривожлантириш, икки давлат таълим соҳасидаги ижтимоий

лойиҳалар, ёшлар туризмини оммалаштириш, “блого-сфера” ва ахборот соҳасида ҳамкорлик масалалари бўйича очик мулоқотлар ўтказди.

Анжуманда Ўзбекистон ва Россия ўртасида ёшлар сиёсати, таълим соҳасида ҳамкорлик қилиш масалаларига ҳам алоҳида тўхталиб ўтилди. Жумладан, Астрахань давлат техника университети ректори Александр Неваденний ўзаро келишув асосида Ўзбекистонда мазкур олий ўқув юртининг балиқчилик йўналиши бўйича филиали очилиши, бу эса улар учун катта масъулият эканлигини таъкидлаб ўтди.

Бундан ташқари, Астрахань давлат университети ректори С.Маркелов ва Волгоград давлат университети ректори В.Тараканов билан илмий-амалий ҳамкорлик ўрнатиш мақсадида музокаралар ўтказилди. Натижада икки давлат ҳудудлари бўйича маданий-гуманитар алоқаларни мустаҳкамлаш юзасидан Самарқанд вилояти ҳокимлиги ва Волгоград давлат университети ўртасида ўзаро англашув меморандуми имзоланди[8].

Астраханда ўзбеклар ҳаёти билан яқиндан танишиш мақсадида ўзбек диаспораси вакиллари иштирокида давра суҳбати ташкил қилиниб, унда Россияда таълим олаётган ҳамюртларимиз билан самимий мулоқот ўтказилди.

Ҳудудлар ва тадбиркорлик субъектлари даражасидаги ҳамкорликнинг ўзаро манфаатдорлигини Ўзбекистон ҳудудлари вакилларининг Россия минтақаларига сафарларининг фаол дастурида ҳам кузатиш мумкин. Масалан, 2020 йил бошида Фарғона вилояти ва Пермь ўлкаси АКТ, қишлоқ хўжалиги, таълим ва туризм соҳаларида ҳамкорлик қилиш тўғрисида келишиб олди. Ўтган йилнинг кузида Сурхондарё вилояти делегацияси савдо-иқтисодий алоқаларни кенгайтириш мақсадида Красноярск ўлкасида бўлди. Томонлар “Агротерминал” ҳудудий улгуржи-тарқатиш маркази ёрдамида Россиянинг ушбу минтақасига Ўзбекистондан сабзаёт маҳсулотларини тўғридан-тўғри етказиб бериш, шунингдек, Ўзбекистон ҳудудларига дон, ун ва сут маҳсулотларини экспорт қилиш масалаларини муҳокама қилди. Кун тартибида Красноярск ўлкасида Ўзбекистон фуқароларини вақтинча ишлаш учун уюшган ҳолда жалб қилиш билан боғлиқ масалалар ҳам ўрин эгаллади.

2020 йилда Приморск ўлкаси ва Омск вилояти делегациялари Тошкентга бизнес-миссия билан келди. Қашқадарё вилояти вакиллари эса Нижний Новгород вилояти билан алоқаларни фаол ривожлантираётган тўртинчи ўзбек минтақасига айланди. Ушбу икки минтақа ўртасида 2021 йил баҳорида Ҳамкорлик шартномаси имзоланди[9].

Шунингдек, Россиянинг Нижний Новгород вилояти Сирдарё вилояти билан шериклик тўғрисида битим, Тошкент ва Бухоро вилоятлари билан ҳамкорлик қилиш бўйича меморандумлар имзолаган. Нижний Новгород каби Қашқадарё вилояти ҳам тараққий этган саноат минтақасидир. Вилоятда энергия ишлаб чиқариш, қурилиш, тўқимачилик, озиқ-овқат, ун ишлаб чиқариш ва тоғ-кон саноати ривожланган.

Ўзбекистон ҳудудларида таълим соҳасидаги ҳамкорлик ҳам катта қизиқиш уйғотмоқда. Нижний Новгород вилоятида олий таълим олаётган хорижлик талабалар орасида республикамиз етакчилар сафида туриши ҳам буни ифода этади. Хусусан, 2020/2021 ўқув йилида Ўзбекистоннинг 300 дан ортиқ талабалари Нижний Новгород вилояти университетларида таҳсил олган.

2021 йил июль ойида Наманган ва Фарғона вилоятлари делегацияларининг Свердловск вилоятига сафари доирасида қишлоқ хўжалиги ва тўқимачилик саноатидаги ҳамкорликни мустаҳкамлаш имкониятлари, шерикликнинг янги истикболли йўналишларини ривожлантириш масалалари муҳокама қилинди. Мулоқот иштирокчилари тўғридан-тўғри маҳсулотлар етказиб бериш логистикасини йўлга қўйиш, уларни сертификатлаш ва Q-кодлаш масалалари юзасидан фикр алмашди.

“Ўзбекистон-Россия” биринчи ҳудудлараро ҳамкорлик форуми томонлар учун кутилганидек ўта самарали кечди.

Дарҳақиқат мазкур анжуман илк мартаба ўтказилаётганига қарамасдан, унда иштирок этганлар сони ҳам эришилган келишувлар ҳам салмоқли бўлди. Унда қиймати 2 миллиард доллардан зиёд лойиҳалар юзасидан келишувларга эришилди[10].

Булар орасида Сурхондарё вилояти ҳокимлигининг Ставрополь ўлкасидаги “Эко Культура” масъулияти чекланган жамияти билан йилига 65.7 минг тонна қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштириш, сақлаш, қайта ишлаш ва қадоқлашга мўлжалланган, “Навоий” эркин иқтисодий зонаси ҳамда Иваново областининг “ИМЗ Автокран” масъулияти чекланган жамияти билан 10 миллион долларлик келишувларни алоҳида таъкидлаш ўринлидир. Бинобарин, “Навоий” эркин иқтисодий зонасида барпо этиладиган биргина ушбу корхона туфайли йилига 100 та энг замонавий автокран йиғилади. 50 кишининг бандлиги таъминланади.

Навоий вилояти ҳокимлиги ҳамда Уфа шаҳри мутасаддилари томонидан тузилган хужжат ҳам диққатга сазовор. Унга кўра, 800 минг доллар эвазига Уфа шаҳрида савдо уйи ташкил этиладиган бўлди. Бу эса бизнинг заминимизда етиштирилган мева-сабзавот ва бошқа қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Россия бозорига етказиб бериш имконини янада оширади.

Банк-молия соҳасидаги муносабатларда эса 864,6 миллион долларлик 6 та келишув тасдиқланди.

Эришилган келишувларга мувофиқ, Россиянинг Иванова области компаниялари иштирокида мамлакатимизда қўшма тўқимачилик кластерлари, Москва бозорларига мева-сабзавот етказиб бериш учун Сурхондарё вилоятида замонавий агромажмуа, Свердловск области билан ҳамкорликда Қашқадарё вилоятида энгил ва оғир метал конструкциялар заводи, татаристонлик шериклар билан биргаликда Тошкент вилоятида кимёвий ўғитлар ва Қорақалпоғистонда фармацевтика маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхонаси ташкил этиш, шунингдек қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етказиб беришда Москва, Бошқирдистон, Оренбург ва Россиянинг бошқа субъектларидаги улгуржи тақсимот марказлари инфратузилмасидан фойдланиш режлаштирилмоқда. Бундай лойиҳалар жуда кўп[11].

Россия инвестицияси иштирокида деярли барча вилоятларда қўшма корхоналар қуриш ҳозирги кунга келиб 1500 дан ошиб кетди. Мисол учун биргина Жиззах вилоятида Россия инвестицияси иштирокидаги 19 та корхона фаолият юритмоқда[12].

Вилоятимиз делегациясининг Ростов ва Краснодар шаҳарларига ташрифи давомида умумий қиймати 54,2 миллион долларлик етти инвестиция лойиҳасини амалга ошириш бўйича келишувга эришилди. Ростов вилоятида улгуржи савдо марказини ташкил этиш, вилоятимизда энгил овтомобиллар эҳтиёт қисмларини ишлаб чиқариш, уй-жой, савдо, кўнгил очар томошалар уюштириш учун бино ва объектлар қуриш, тўқимачилик, формацивтика, қишлоқ хўжалик маҳсулотларини қайта ишлаб чиқариш лойиҳалари шулар жумласидандир. “Формасентез”, “Салон авто”, “Азия транс”, “Стройинвест” каби рус компаниялари билан келишувга эришилган.

Пахтакор туманида “World trading company” МЧЖ томонидан овтомобиллар учун антифриз, хаво филтрлари, юқори волтли симлар ишлаб чиқариш ва мотор мойларини тозалаб, қайта ишлаб чиқаришга мўлжалланган корхона қурилиши жадаллик билан олиб борилмоқда Россиянинг “Тосол Синтез” инвестицияси кўмагида лойиҳа қиймати 5,1 миллион АҚШ долларини ташкил этувчи қўшма корхонада сўнги монтаж ишлари олиб бориляпти. Корхона фойдаланишга топширилгач, 100 нафар маҳаллий ёшлар бандлиги таъминланади.

Ғаллаорол туманидан Россиянинг “Неткомсвъяз”, “Аллианс Капитал” компаниялари сармоясини иштирокида вольфрам казиш, гранит ва гиперприсланган ғишт ишлаб чиқиш бўйича 2019 йилга мўлжалланган лойиҳаларни амалга ошириш бўйича ишлар давом этмоқда[13].

Телекоммуникация соҳасида “ВымпелКом” компаниясининг “Юнител” МЧЖ шубба компанияси Ўзбекистон бозорида 2006 йилдан буён фаолият олиб борапти. Бугунги кунга келиб, унинг умумий инвестициялари ҳажми 1.15 миллиард доллардан зиёд. Компаниянинг алоқа бозоридаги улуши – қарийб 50 фоиз (10 миллион абонент)га тенг.

Россиянинг “Евроцемент” холдинги таркибидаги “Охангоронцемент” ОАЖ Ўзбекистонда цемент ишлаб чиқариш қуввати бўйича иккинчи ўринда туради. Ҳозирги кунда холдинг томонидан Тошкент вилоятида “куруқ усул” билан цемент ишлаб чиқариладиган янги заводни барпо этиш бўйича лойиҳа амалга оширилмоқда.

“Чирчиқ қишлоқ хўжалиги техникаси заводи” АЖ базасида “Ростсельмаш” заводи иштирокида комбайнлар ишлаб чиқариш бўйича қўшма корхона муваффақиятли фаолият юритмоқда[14].

Халқаро бизнес миссияси доирасида 2021 йил июль ойида Ўзбекистон делегацияси Тюмень вилоятида бўлди. Мазкур вилоят кичик ва ўрта тадбиркорлик экспортини қўллаб-қувватлаш маркази томонидан вилоят корхоналари вакиллари учун ўзбек компаниялари имкониятларини тақдим қилиш мақсадида “B2B” шаклидаги музокаралар ташкил этилди.

Мамлакатимиз ҳудудлари Россиянинг Москва, Санкт-Петербург шаҳарлари, Татаристон Республикаси, Москва, Новосибирск, Самара, Челябинск, Оренбург ва Свердловск вилоятлари билан фаол алоқаларни йўлга қўйган. Хусусан, Свердловск вилояти делегациясининг 2019 йил ноябрь ойида Наманган вилоятига амалий сафари яқунлари бўйича 106.7 миллион долларлик битимлар имзоланган[15].

Ўзбекистон ва Татаристон ўртасидаги алоқалар ҳам савдо-сотиқ ҳажмини оширишда муҳим аҳамият касб этмоқда. Татаристон мамлакатимиз учун ташқи иқтисодий фаолият нуқтаи назаридан нафақат устувор ҳамкор, балки азалий дўст ҳамдир. Россиянинг ушбу минтақаси билан ўзаро савдо-иқтисодий айрбошлаш кўрсаткичлари ва ташкил этилаётган кўплаб қўшма тадбирлар бунини тасдиқлайди. Жумладан, 2020 йил декабрь ойида Қозон шаҳрида Ўзбекистонда ишлаб чиқарилган миллий маҳсулотлар кўргазмаси ташкил этилди. Анжуманда Татаристон компанияларига ўзбек корхоналарининг экспортбоп маҳсулотлари салоҳияти намойиш этилди. Жорий йил апрель ойида Татаристоннинг Ўзбекистон билан ҳамкорлик тарихидаги энг йирик делегацияси Тошкентга келди ва мамлакатимиз пойтахтида ўтказилган “Иннопром” халқаро саноат кўргазмасида иштирок этди.

Газ турбинали двигателларга хизмат кўрсатиш марказини очиш, шунингдек, уй-жой коммунал хизмат кўрсатиш, иссиқлик энергиясини ривожлантириш ва автоматлаштириш соҳаларида лойиҳаларни амалга ошириш, Ўзбекистон олий тиббиёт муассасаларида симуляция марказларини яратиш масалалари ишлаб чиқилмоқда. “Химград” технополиси иштирокида Тошкент вилоятида саноат паркни очиш ишлари олиб борилмоқда. Унда резидент сифатида Тошкент вилояти ва Татаристоннинг етакчи компаниялари қатнашади.

Тошкент вилояти раҳбарлари 2018 йил май ойида бўлиб ўтган Петербург халқаро иқтисодий форумида музокаралар олиб борди. Ўшанда Татаристон ҳукумати ва Тошкент вилояти ҳокимлиги ўртасида савдо-иқтисодий, илмий-техникавий, ижтимоий ва маданий соҳаларда халқаро ҳамда ташқи савдо алоқаларини амалга ошириш тўғрисида келишувга эришилганди. Бугунги кунда пойтахт вилоятида Татаристон “Химград” технополиси филиалини ташкил этиш, “Ангрен” ЭИЗ имкониятларидан самарали фойдаланиш масалалари кўриб чиқилмоқда[16].

Айтиб ўтиш жоизки, Татаристон Президенти ўтган йил сентябрь ойида мамлакатимизга амалга оширган ишчи ташрифи чоғида ҳам Ўзбекистондаги татарлар билан учрашганди. Шу пайтда улар Татаристон раҳбаридан Ўзбекистонда татар театрлари ва турли миллий ансамбллар гастролларини уюштириш илтимоси билан мурожаат қилишганди. Бир йилдан кам вақт ўтар-ўтмас ушбу ғоя рўёбга чиқди. 2018 йилнинг сентябрь ойида Тошкентда Гулиасгар Камал номидаги Татар давлат академик театри гостроли ташкил этилди.

Келишувга мувофиқ, “Тошкент-Қозон” йўналишида поезд қатнови йўлга қўйиладиган бўлди. Бу эса икки халқни бир-бирига янада яқинлаштириш баробарида, ўзаро жумладан, бизнес доиралар ўртасида мустақкам алоқаларни йўлга қўйилишига имконият яратади. Бугунги кунда юртимизда 240 мингдан зиёд татар диаспораси вакиллари истиқомат қилади. Уларнинг қарийб ярми Тошкент ва Тошкент вилоятида яшайди. 1990 йилда пойтахтимизда Татар ижтимоий маданий-маърифий марказига асос солинди. У мамлакатимиздаги энг фаол миллий маданий марказига асос солинди. У мамлакатимиздаги энг фаол миллий маданий марказлардан биридир. Ушбу муассаса томонидан турли байрамлар ўтказиш, уларга ёшларни фаол жалб қилиш яхши анъанага айланган. Ҳудудларда эса татар халқи тили, маданияти, урф-одатлари ва қадриятларини сақлашда иштирок этиб келаётган саккизта татар ижтимоий бирлашмаси фаолият юритмоқда.

Айни пайтда фаол ривожланаётган лойиҳалар мошинасозлик, нефть-кимё, фармацевтика, тиббиёт, қишлоқ хўжалиги, озиқ-овқат саноати ва таълим соҳалари ҳиссасига тўғри келмоқда.

Ўзбекистон Новосибирск вилояти билан фаол ҳамкорлик қилиб келмоқда. Ушбу вилоятга пластмасса ва ундан тайёрланадиган маҳсулотлар, трикотаж ва кийим-кечак, гилам, тўқимачилик, мева-сабзавот, зираворлар, консерваланган маҳсулотлар экспорт қилинмоқда.

Шуни таъкидлаш лозимки, илгарилари Россия худудларига кўпроқ пахта толаси экспорт қилинган. Мисол учун, 1997 йилда Россиянинг Яраслов шаҳрига 400 тонна пахта толасини 3 млн 781 минг рублга экспорт қилинган[17]. Ҳозирги кунга келиб Россия худудларига пахтадан тайёрланган ип калава ва пахтадан тайёрланган трикотаж тайёр моллари экспорт қилинмоқда.

Сўнгги йилларда ўзбекистонлик тадбиркорлар Россиянинг “Магнит”, “Пятерочка”, “Ярче” ва бошқа йирик улгуржи савдо тармоқлари билан бевосита ҳамкорлик ўрнатишга қизиқиш билдирмоқда. Ўзбекистонлик ишбилармонлар мамлакатимизда етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Новосибирскда жойлашган “РусАгро-Маркет” улгуржи-тарқатиш маркази ва бошқа тизимлар орқали тўғридан-тўғри етказиб бериш бўйича ҳаракатларни фаоллаштирмоқда. Хусусан, 2021 йил январь ойидан бери мамлакатимизнинг 30 нафардан ортиқ тадбиркори Новосибирск шаҳрида бўлиб, “РусАгро-Маркет” раҳбарияти билан музокаралар ўтказди. Натижада мева-сабзавот маҳсулотлари етказиб бериш бўйича келишувларга эришилди.

Новосибирск вилоятида 20 мингдан ортиқ ўзбекистон фуқаролари истиқомат қилади ва уларнинг 12 мингдан ортиғи қурилиш, қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ишлайди.

2020 йилда Ўзбекистон вилоятлари ва Новосибирск вилояти ўртасидаги товар айланмаси 79,8 миллион долларни ташкил қилди.

Сўнгги йилларда Ўзбекистонлик тадбиркорлар Россиянинг “Магнит”, “Пятерочка”, “Ярче” ва бошқа йирик улгуржи савдо тармоқлари билан бевосита ҳамкорлик ўрнатишга қизиқиш билдирмоқда. Ўзбекистонлик ишбилармонлар мамлакатимизда етиштирилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини Новосибирскда жойлашган “РусАгро-Маркет” улгуржи-тарқатиш маркази ва бошқа тизимлар орқали тўғридан-тўғри етказиб бериш бўйича ҳаракатларни фаоллаштирмоқда. Хусусан, 2021 йил январь ойидан бери мамлакатимизнинг 30 нафардан ортиқ тадбиркори Новосибирск шаҳрида бўлиб, “РусАгро-Маркет” раҳбарияти билан музокаралар ўтказди. Натижада мева-сабзавот маҳсулотлари етказиб бериш бўйича келишувларга эришилади.

Новосибирск вилоятида 20 мингдан ортиқ Ўзбекистон фуқаролари истиқомат қилади ва уларнинг 12 мингдан ортиғи қурилиш, қишлоқ хўжалиги ва хизмат кўрсатиш соҳаларида ишлайди.

2020 йилда Ўзбекистон вилоятлари ва Новосибирск вилояти ўртасидаги товар айланмаси 79,8 миллион долларни ташкил қилади.

Ўзбекистон худудлари Самара вилоятининг анъанавий савдо-иқтисодий ҳамкорлари ҳисобланади ва унинг ташқи савдо айланмасида етказиб беришнинг ўзини ўқатиб турибди. Россия субъекти ва мамлакатимиз ўртасидаги ташқи савдо ҳажми ўтган йили 19,7 фоизга ўсди. Шунингдек, республикамиз вилоятларига Самара вилояти экспорти ҳажми 25,8 фоизга ошди. Бу минерал ёқилғи, саноат ускуналари, ўсимлик ва хайвон ёғларини етказиб беришнинг кўпайиши билан боғлиқ бўлди.

Мамлакатлар ўртасидаги товар айланмасини кўпайтириш, ташқи иқтисодий фаолиятни фаол амалга оширишда бизнес учун қулай ва шаффоф шароитларни таъминлаш мақсадида 2020 йил октябрь ойида Тошкентда “Россиянинг “RUZ Trader” савдо-таксимот маркази очилди. Марказ оғир терминалларини техник жиҳозлаш, кириш йўллари ва темир йўллари таъминлаш, божхона расмийлаштируви хизмати, логистика ва консалтинг хизматлари ва бошқа масалаларни ҳал қилишга кўмаклашишга мўлжалланган. Самара шаҳрида ҳам “RUZ Trader”нинг худуди шундай лойиҳасини яратиш стратегияси ишлаб чиқилди. 2020 йил ноябрь

ойида Россияда “Азия Инвест” Ўзбекистон маҳсулотлари савдо-тарқатиш маркази очилди. Ушбу марказ Ўзбекистонлик экспортчиларга тўлиқ хизмат турларини тақдим этиши кўзда тутилган.

Россиянинг Ўзбекистондаги фавкулотда ва мухтор элчиси О.С.Мальгинов Ўзбекистон ва унинг худудлари ҳақида илиқ сўзларини айтди: Мен Шарқни – донишмандлик, улкан ва бой маданий мерос макони, келажакни кенг қамровли кўра кўра олувчи инсонлар яшайдиган юрт, деб ҳисоблайман. Бундан ташқари, ўзбек замини дунёга буюк олимлар, математиклар, мутафаккир ва шоирларни тарбиялаган. Улар асрлар оши кишиларга инсонпарварлик сабоғини бериб келмоқда. Бу ердаги меъморий ёдгорликларни айтмайсизми?! Самарқанд, Бухоро, Хива! ... Ўтган асрнинг 60-70 йилларида мактабда ўқиб юрган кезларимда бу жойлар ҳамма тенгқурларимга таниш эди. Регистон, Арк ва Ўзбекистоннинг бошқа кўплаб диққатга сазовор жойлари тасвирланган маркаларни йиққаним ҳам эсимда. Афсуски, ҳозир Ўзбекистоннинг туристик салоҳияти, мислсиз маданий гўзаллиги ҳақида Россия ёшлари кўп маълумотга эга эмас. Менимча, ўзбек ёшлари ҳам бугунги Россия ҳақида кам билади.

Халқаро муносабатлар институтида ўқиб юрган кезларимда, гуруҳимизда кўплаб ўзбек талабалари таҳсил оларди. Улар байрам ёки таътил пайти Тошкентга келиб, қайтишда қовун ёки бошқа ўзбек замини неъматлари олиб келишини биз ҳар сафар кутардик. Бу барчамизга қувонч улашарди. Қисқаси, жуда ёқимли хотиралар...[18].

2021 йил июнь ойида икки мамлакат Бош вазирлари даражасидаги қўшма комиссия йиғилиши якунида қатор ҳукуматлараро ва идоралараро ҳужжатлар, шу жумладан, “Роосия экспорт маркази” АЖ, “Россия темир йўллари - Логистика” АЖ, ва “UzAgroLogistics Centers” МЧЖ ўртасида ўзаро англашув мкморандуми имзоланди. Меморандумда мамлакатлар ўртасида экспорт-импорт темир йўл агрологистика йўлагини яратиш кўзда тутилган.

Саноат соҳасидаги қўшма лойиҳалар ва дастурларни илгари суриш бўйича тизимли ишларни йўлга қўйиш мақсадида 2020 йил август ойида Ўзбекистон Инвестициялар ва ташқи савдо вазирлиги ҳамда Россия Саноат ва савдо вазирлиги ўртасида Лойиҳа офиси ташкил этилди.

Сўнгги йилларда хўжалик юритувчи субъектлар сони сезиларли даражада кўпайди. Ўзбекистонда Россия капитали иштирокидаги корхоналар сони сўнгги тўрт йил ичида икки баробар ошди ва бугунги кунда россиялик тадбиркорлар сармоялари кўмагида ташкил этилган 2 минг 260 корхона мавжуд. Бундан ташқари, 2020 йил пандемия даврида Ўзбекистонда Россия капитали асосида 307 корхона рўйхатга олинди. 2014-2020 йилларда ўзлаштирилган Россия инвестициялари ҳажми 10,4 миллиард долларни ташкил этди[19].

Россия Ўзбекистоннинг етакчи савдо-иқтисодий ҳамкорларидан бири ҳисобланади. Сўнгги уч йилда Россия билан савдо айланмасининг ўсиш суръати 60 фоизни ташкил этди. Бу кўрсаткишни яқин келажакда икки баробарга ошириш бўйича имконият тақдим этмоқда. Давлатларимиз раҳбарлари олдида қисқа вақт ичида ўзаро товар айирбошлаш ҳажмини 10 миллиард долларга етказишдек муҳим вазифани қўйди. Дастлабки, ҳисоб-китобларга кўра, агар товар айланмаси ўсишининг ижобий динамикаси шу суръатда давом этса, 2024-2025 йилларга келиб ушбу эзга мақсадга эришамиз. Бу борадаги асосий вазифа импорт ва экспортнинг паритет мувозанатини таъминлаган ҳолда савдо юкламасини оширишдан иборатдир.

4. Хулосалар:

Умуман олганда, Ўзбекистон ва Россия минтақалари ўртасидаги ҳамкорлик савдо-иқтисодий, илмий-техникавий ва гуманитар соҳаларда амалга оширилмоқда. Юқорида қайд этилган ташриф ва ташаббуслар эса имзоланган ўзаро манфаатли шартномалар, ҳаётга татбиқ қилинаётган кўплаб қўшма лойиҳаларнинг бир қисминигина ташкил этишини таъкидлаш жоиз.

Таъкидлаш керакки, “КамАЗ” Россия Федерациясидаги йирик автомобиль ишлаб чиқариш корпорацияларидан бири ҳисобланади. У йилига умумий оғирлиги 16 тоннадан ортиқ бўлган 71 мингта юк машинаси етказиб бериш қувватига эга. Мазкур гигант корхона

билан “Ўзавтосаноат” тизимидаги “UzAutoTrailer” масъулияти чекланган жамияти ҳамкорликни йўлга қўйган бўлиб, юртимизда “Камаз” русумдаги машиналар йиғилмоқда.

Учрашувда томонлар соҳадаги алоқаларни янада мустаҳкамлаш, хусусан, юк машиналари ишлаб чиқариш ҳажмини ошириш, дилерлик ва сервис тармоқларини ривожлантириш, экспорт салоҳиятини юксалтириш каби долзарб масалаларни муҳокама қилдилар. Натижада истиқболли келишувларга эришилди. Яъни “UzAutoTrailer” МЧЖ ҳамда “КамАЗ” АЖ ҳамкорлигида “Kamaz Asia Center” кўшма корхонасини ташкил қилиш бўйича шартнома имзоланди.

Иқтибослар/Сноски/References:

1. Хожиев Э.Х. Экономические и политические связи Ташкента с Россией. – Т., 1992. (Zhozhiev E.Kh. Economic and political relations between Tashkent and Russia. - T., 1992.)
2. Хожиев Э.Х. Экономические и политические связи Ташкента с Россией. – Т., 1992 с-10. (Zhozhiev E.Kh. Economic and political relations between Tashkent and Russia. - T., 1992 p.10)
3. История Узбекистана. – Т., 1993. Т.3 – С.228. (History of Uzbekistan. - T., 1993. Т.3 - P.228.)
4. Салоҳиятлар тўлиқ ишга солинади. “Халқ сўзи”, 2018 йил 20 октябрь. (Powers are fully utilized. "People's Word", October 20, 2018).
5. ЎзМА. Ф. М-37, рўйхат 1. Сақл. бир. 4948. 135-136-варақлар (NA RUz. F. M-37, list 1. Save. one. 4948. Sheets 135-136.)
6. ЎзМА. Ф. М-37, рўйхат 2. Сақл. бир. 4948. Қўшимча 3-9-варақлар (Na RUz. F. M-37, list 2. Save. one. 4948. Additional sheets 3-9.)
7. Ўзбекистон ва Россия худудлараро мулоқотни изчил кенгайтириш тарафдори. “Халқ сўзи”. 2021 йил. 19 ноябрь (Uzbekistan and Russia support the consistent expansion of interregional dialogue. "People's word". 2021 year. November 19.)
8. Ватан равнақиға муносиб ҳисса қўшамиз. “Халқ сўзи”, 2018 йил 18 октябрь (We make a worthy contribution to the development of the country. "People's Word", October 18, 2018.)
9. Ўзбекистон ва Россияда ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш учун кенг имкониятлар мавжуд. “Янги Ўзбекистон”, 2021 йил 19 ноябрь (Uzbekistan and Russia have wide opportunities for further strengthening of mutually beneficial cooperation. "New Uzbekistan", November 19, 2021).
10. Мирзиёев Ш. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Тошкент. “Ўзбекистон”. 2019 йил 262-бет. (Mirziyoev Sh. The work of a people with a great intention will be great, their life will be bright and their future will be prosperous. Tashkent. "Uzbekistan". 2019 page 262)
11. Мирзиёев Ш. Нияти улуғ халқнинг иши ҳам улуғ, ҳаёти ёруғ ва келажаги фаровон бўлади. Тошкент. “Ўзбекистон”. 2019 йил 258-бет (Mirziyoev Sh. The work of a people with a great intention will be great, their life will be bright and their future will be prosperous. Tashkent. "Uzbekistan". 2019 page 258.)
12. Худудлар ўртасида ва энергетика соҳасида ҳамкорликнинг янги даври. “Халқ сўзи”, 2018 йил 20 октябрь (A new era of cooperation between regions and in the field of energy. "People's Word", October 20, 2018.)
13. Ҳамкорлик самаралари. “Жиззах ҳақиқати”, 2018 йил 3 ноябрь (Effects of cooperation. The Truth of Jizzakh, November 3, 2018.)
14. Владимир Тюрденев: Россия Федерациясининг мамлакатимиздаги собиқ фавкулотга ва мухтор элчиси. “Халқ сўзи”, 2018 йил 17 октябрь (Vladimir Turdenov: former Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Russian Federation to our country. "People's Word", October 17, 2018).

15. Ўзбекистон ва Россия ҳудудлараро мулоқотни изчил кенгайтириш тарафдори. “Халқ сўзи”, 2021 йил 19 ноябрь. (Uzbekistan and Russia support the consistent expansion of interregional dialogue. "People's Word", November 19, 2021).
16. Дўстлик ришталари. “Халқ сўзи”, 2018 йил 20 октябрь.(Friendship ties. "People's Word", October 20, 2018).
17. ЎЗМДА.Ф.М-37, рўйхат 1, сақл бир. 4948, 69-варақ. (UzNA.F.M-37, list 1, copy one. 4948, sheet 69).
18. Олег Мальгинов: Ўзбекистон-минтақадаги энг ишончли шерик. “Янги Ўзбекистон”, 2021 йил 19 ноябрь. (Oleg Malginov: Uzbekistan-the most reliable partner in the region. "New Uzbekistan", November 19, 2021).
19. Ўзбекистон ва Россия ўзаро манфаатли ҳамкорликни янада мустаҳкамлаш учун кенг имкониятлар мавжуд. “Халқ сўзи”, 2021 йил 19 ноябрь. (There are ample opportunities for further strengthening of mutually beneficial cooperation between Uzbekistan and Russia. "People's Word", November 19, 2021).

ЎТМИШГА НАЗАР

6 ЖИЛД, 6 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 6, НОМЕР 6

LOOK TO THE PAST

VOLUME 6, ISSUE 6

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000